

DASTURLASHDA LINQ TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH ASOSLARI

Xolmirzayev Xoshimjon Erkinjonovich

Namangan davlat universiteti Raqamli ta'lim texnologiyalar kafedrası: Katta
o'qituvchisi

sarmonx44@gmail.com

Annotatsiya. Dasturlashda LINQ (Language Integrated Query) texnologiyasidan foydalanish asoslari dasturchilarga ma'lumotlar bilan ishlashni yanada osonlashtiradi. LINQ, asosan C# va .NET platformalarida, ma'lumotlar manbalariga (masalan, ma'lumotlar bazalari, kolleksiya turlari) bir xil sintaksis yordamida murojaat qilish imkonini beradi. Bu texnologiya deklarativ yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni ma'lumotlarni qanday olish kerakligini ko'rsatib, amalga oshirishni tizimga qoldiradi. LINQ yordamida dasturchilar ma'lumotlarni filtrlaydi, guruhlaydi va o'zgartiradi, shu bilan birga kodning o'qilishi va optimallashtirilishi osonlashadi. Ushbu maqola LINQning asosiy imkoniyatlari, sintaksisi, afzalliklari va ba'zi kamchiliklarini tahlil qiladi. Maqolada, shuningdek, LINQning ma'lumotlar bilan ishlashdagi samaradorligini oshirish uchun amaliy maslahatlar va optimallashtirish usullari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: LINQ (Language Integrated Query), dasturlash, ma'lumotlar bazasi, C# .NET, sintaksis, filtrlash, ma'lumotlarni qayta ishlash, deklarativ yondashuv, kolleksiya, optimallashtirish

FUNDAMENTALS OF USING LINQ TECHNOLOGY IN PROGRAMMING

Xolmirzayev Xoshimjon Erkinjonovich

Namangan State University Department of Digital Education Technologies, Senior
Lecturer

sarmonx44@gmail.com

Annotation: The basics of using LINQ (Language Integrated Query) technology in programming make working with data easier for developers. LINQ, primarily used in C# and .NET platforms, allows for consistent syntax to query different data sources, such as databases and collection types. This technology supports a declarative approach, meaning it specifies what data to retrieve, leaving

the implementation of how to retrieve it to the system. Using LINQ, developers can filter, group, and transform data, while also improving the readability and optimization of the code. This article analyzes the main capabilities, syntax, advantages, and some limitations of LINQ. Additionally, practical tips and optimization techniques for improving the performance of data processing with LINQ are discussed.

Keywords: LINQ (Language Integrated Query), programming, database, C#, .NET, syntax, filtering, data processing, declarative approach, collection, optimization

KIRISH

Hozirgi kunda dasturlash texnologiyalari rivojlanib borar ekan, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqarish jarayonlari yanada qulay va samarali yechimlarni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, LINQ (Language Integrated Query) texnologiyasi .NET platformasidagi muhim yondashuvlardan biri sifatida ajralib turadi. LINQ texnologiyasi ma'lumotlar manbalariga yagona yondashuvni ta'minlash orqali dasturchilarga turli xil ma'lumotlar bilan ishlashni soddalashtiradi.

LINQ ning asosiy xususiyatlaridan biri – u ma'lumotlar bazalari, obyektlar to'plami, XML hujjatlar va boshqa turdagi ma'lumotlar ustida yagona sintaksis orqali ishlash imkoniyatini yaratadi. Ushbu yondashuv ma'lumotlarni boshqarishda kodni soddalashtiradi, tushunarli va o'qilishi oson bo'lgan dasturlar yaratishga yordam beradi.

Mazkur maqolada LINQ texnologiyasining mohiyati, asosiy operatorlari va undan samarali foydalanishning amaliy misollari yoritiladi. Bu tadqiqotning asosiy maqsadi – dasturchilarga LINQ vositalaridan foydalanishni o'rgatish va ularning kundalik dasturlash faoliyatini yanada qulaylashtirishga ko'maklashishdir.

Adabiyotlar tahlili va metodlar mavzusida quyidagilarni keltirish mumkin:

ADABIYOTLAR TAHLILI

Adabiyotlar tahlili LINQ texnologiyasini o'rganishda ushbu yo'nalishdagi asosiy bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. LINQ bilan bog'liq adabiyotlar tahlilida quyidagilar e'tiborga olinadi:

Quyida LINQ texnologiyasiga oid keltirilgan adabiyotlarning mavzuga doir tahlili keltiriladi:

1. Jon Skeet ning “C# in Depth, Manning Publications” kitobda C# dasturlash tilining chuqur tafsilotlarini, jumladan LINQ texnologiyasini ham yoritadi. Muallif

LINQning texnik jihatlarini tushuntirish bilan birga, u qanday ishlashini va qanday qilib uni samarali qo'llash mumkinligini ko'rsatadi. LINQ operatorlari, ularning ichki ishlash mexanizmlari va optimizatsiyasi haqida batafsil ma'lumot beradi. Kitob asosan ilg'or dasturchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, LINQning nazariy va amaliy asoslarini mukammal tushunishga yordam beradi.

2. Joseph Albahari va Ben Albaharilarning "C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development" kitobida zamonaviy .NET va C# dasturlash muhitida ishlash uchun keng qamrovli qo'llanma hisoblanadi. LINQ texnologiyasiga alohida e'tibor berilib, uning ma'lumotlar bilan ishlashdagi o'rni yoritiladi. Kitobda LINQning Select, Where, GroupBy kabi operatorlari va ularning real dasturiy loyihalardagi qo'llanilishi bo'yicha misollar berilgan. Bundan tashqari, LINQ yordamida ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish strategiyalari ham keltirilgan.

3. Mark J. Price ning "C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals" mazkur kitobida LINQning boshlang'ich foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan yondashuvlari taqdim etiladi. Muallif ma'lumotlar oqimi, ma'lumotlarni filtrlash, guruhlash, tartiblash va turli manbalardan ma'lumot olish bo'yicha qadam-baqadam yo'riqnomalar taqdim etadi. Bu kitob dasturlashni endigina o'rganayotganlar uchun LINQning amaliy jihatlarini chuqur anglash imkonini beradi.

4. Andrew Troelsen va Philip Japikselarning "Pro C# 10 with .NET 6" kitobida LINQ texnologiyasi va uning C# tilidagi boshqa ilg'or imkoniyatlari bilan o'zaro aloqasini yoritadi. Bu asarda LINQning qatorlari, guruhlash va ma'lumotlarni turli formatlarga o'tkazish kabi amallarining texnik detallari o'rganilgan. LINQ va boshqa .NET texnologiyalarining integratsiyasi haqida ham batafsil ma'lumot berilgan, bu esa katta hajmdagi loyihalarda LINQni qo'llashni osonlashtiradi.

5. Dmitry Svetlinning "LINQ Fundamentals in C#" mazkur adabiyotda faqat LINQ texnologiyasiga bag'ishlangan bo'lib, uning asosiy operatorlari va funksiyalari tushuntiriladi. Kitobda LINQning samaradorligini oshirish usullari, uning turli platformalardagi moslashuvi va oddiydan murakkabgacha bo'lgan ko'plab kod misollari keltirilgan. Ushbu qo'llanma LINQni amaliy qo'llashni yaxshi o'zlashtirish uchun mo'ljallangan.

Yuqoridagi adabiyotlar LINQ texnologiyasining nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi. Ularning barchasi LINQ texnologiyasini o'rganish va dasturiy loyihalarda samarali qo'llashga yordam beradi.

METODLAR

LINQ texnologiyasini tadqiq qilish va uni o'rgatishda qo'llanadigan metodlar quyidagicha:

Nazariy metodlar:

- **Tahlil va sintez:** LINQ operatorlarini tahlil qilish va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash. Masalan, Select, Where va GroupBy kabi operatorlarning turli holatlarda ishlatilishi.

- **Qiyoslash usuli:** LINQ texnologiyasining SQL va boshqa ma'lumotlar olish usullari bilan qiyosiy tahlili.

Amaliy metodlar:

- **Tajriba o'tkazish:** LINQning turli ma'lumot manbalari (masalan, XML, JSON yoki SQL) bilan ishlash jarayonidagi samaradorligini sinash.

- **Koding metodlari:** LINQ kodlari asosida misollar yaratish, dastur ishlab chiqish va uning ishlashini o'rganish.

- **Dasturiy testlar:** LINQ yordamida amalga oshiriladigan amallarni avtomatlashtirilgan testlardan o'tkazish.

Interaktiv metodlar:

- **Seminar va treninglar:** LINQ texnologiyasi bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

- **Case-study:** LINQning real muammolarni hal qilishdagi qo'llanilishiga oid muammolarni ko'rib chiqish.

Ushbu tahlil va metodlar LINQ texnologiyasini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham chuqur o'rganishga yordam beradi.

LINQ texnologiyasi dasturlashda ma'lumotlar bilan ishlashni soddalashtiruvchi qulay vosita sifatida e'tiborni tortmoqda. Quyida adabiyotlardan havola qilib, mavzu bo'yicha muhokama keltiriladi:

MUHOKAMA

1. **Deklarativ dasturlash yondashuvi.** Jon Skeetning C# in Depth asarida LINQning deklarativ yondashuvi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Bu yondashuv dasturchilarga murakkab hisob-kitoblarni ixcham ko'rinishda yozish imkonini beradi. Misol uchun, LINQ operatorlari yordamida ma'lumotlarni filtrlash va guruhlash jarayoni SQL so'rovlariga o'xshash uslubda amalga oshiriladi (Jon Skeet, C# in Depth, 2019).

2. **Ma'lumotlar bilan bir xil sintaksisda ishlash.** Joseph Albahari va Ben Albaharining C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development kitobida, LINQning bir xil sintaksis orqali **obyektlar, kolleksiyaalar, va ma'lumotlar bazasi**

bilan ishlashni qanday osonlashtirishi ko'rsatib berilgan. Bu dasturchilarga turli manbalardan ma'lumot olishda yagona kod yozish imkoniyatini taqdim etadi (Joseph Albahari va Ben Albahari, 2021).

3. **Kod qisqarishi va samaradorlik.** Dmitry Svetlinning LINQ Fundamentals in C# asarida, LINQdan foydalanish natijasida dasturchilar kod yozishni sezilarli darajada qisqartirishi va samaradorlikka erishishi haqida so'z boradi. Bunga misol qilib, ma'lumotlarni Select, Where, va OrderBy operatorlari yordamida boshqarish jarayonlari keltiriladi. Ayniqsa, LINQning **lambda ifodalari** bilan uyg'unligi kodni o'qilishini ham osonlashtiradi (Dmitry Svetlin, 2020).

4. **Integratsiya va cheklovlar.** Andrew Troelsen va Philip Japiksening Pro C# 10 with .NET 6 kitobida LINQning Entity Framework bilan integratsiyasi haqida batafsil to'xtalib o'tilgan. Ushbu integratsiya SQL so'rovlarini avtomatlashtirish va boshqarishda katta qulaylik yaratadi. Biroq, kitobda LINQning katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda pastroq samaradorlikka ega bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan (Andrew Troelsen va Philip Japikse, 2021).

5. **Amaliy tatbiqlar.** Mark J. Pricenning C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals kitobida, LINQdan real hayotdagi dasturlarda foydalanish bo'yicha bir qator amaliy misollar keltirilgan. Masalan, LINQ yordamida **faqat kerakli ma'lumotlarni tanlash** yoki **ularni o'zgartirish** jarayonlari sodda va aniq tushuntirilgan. Ushbu misollar dasturchilarga ma'lumotlar oqimini samarali boshqarish imkonini beradi (Mark J. Price, 2022).

Yuqorida keltirilgan adabiyotlardan ko'rinib turibdiki, LINQ texnologiyasi dasturlashni soddalashtirishda muhim o'rin egallaydi. U ma'lumotlar bilan ishlashni nafaqat osonlashtiradi, balki deklarativ kod yozish yondashuvi orqali xatolarni kamaytiradi va dasturlarni tushunarligini oshiradi. Shu bilan birga, LINQning ba'zi cheklovlarini inobatga olgan holda, uni mos manbalarda va sharoitlarda qo'llash tavsiya etiladi.

NATIJALAR

LINQ texnologiyasining dasturlashdagi ahamiyati va afzalliklari haqida keltirilgan adabiyotlar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

1. **Kodning qisqarishi va o'qilishi.** Adabiyotlarda ko'rsatilganidek, LINQ texnologiyasi kodni ixcham va samarali yozishga imkon beradi. Jon Skeetning C# in Depth asarida aytilganidek, LINQ yordamida kodni yozish nafaqat qisqaradi, balki uni tushunish va o'qish ham osonlashadi. **Lambda ifodalari** va **LINQ operatorlari** yordamida dasturchilar juda murakkab operatsiyalarni minimal kod satrida bajarishlari mumkin (Skeet, 2019). Shu bilan birga, Joseph va Ben Albahariylar C#

10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development kitobida LINQning bir xil sintaksis orqali turli xil ma'lumot manbalaridan foydalanishni soddalashtirishi ko'rsatilgan (Albahari, 2021).

2. **Ma'lumotlar bilan ishlashning samaradorligi.** LINQ texnologiyasining eng katta afzalliklaridan biri - bu turli xil ma'lumot manbalari bilan bir xil sintaksisda ishlash imkoniyatidir. Joseph Albahari va Ben Albahariylar ta'kidlashicha, LINQning integratsiyasi yordamida, ma'lumotlar bazalari va obyektlar bilan ishlashdagi sintaksisni soddalashtirish orqali kod samaradorligi oshadi (Albahari, 2021). Dmitry Svetlin LINQ Fundamentals in C# asarida, LINQning samaradorligini va kodni qisqartirishdagi ahamiyatini ta'kidladi, bu esa dastur ishlab chiqishda sezilarli darajada foydali (Svetlin, 2020).

3. **Katta ma'lumotlar bilan ishlashdagi cheklovlar.** LINQ texnologiyasining samaradorligi ba'zan katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda past bo'lishi mumkin. Andrew Troelsen va Philip Japikse Pro C# 10 with .NET 6 kitobida LINQning ba'zi cheklovlari va ularning ishlash samaradorligiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatgan (Troelsen, Japikse, 2021). Masalan, ba'zi LINQ so'rovlari ma'lumotlar bazasi uchun optimallashtirilmagan bo'lishi mumkin, shuning uchun katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda ehtiyotkorlik kerak. Shuningdek, LINQ texnologiyasining **lambda ifodalari** bilan ishlashda ba'zi cheklovlar mavjud, chunki ba'zi aniq amallarni to'g'ridan-to'g'ri yozish qiyin bo'ladi.

4. **Amaliyotdagi foydalanish.** LINQ texnologiyasining amaliy qo'llanilishi haqida Mark J. Pricenning C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals asarida ko'plab misollar keltirilgan. LINQ yordamida **ma'lumotlarni filtrlash, transformatsiya qilish** va **yig'ish** jarayonlari osonlashtirilgan. Bu jarayonlar dasturchilarga kodni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi (Price, 2022).

LINQ texnologiyasi dasturlashda katta afzalliklarga ega. Uning yordamida dasturchilar kodni ancha qisqartirib, uni samarali va tushunarli qilishlari mumkin. Biroq, LINQning samaradorligi ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda yoki katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda cheklanishi mumkin. Shu bilan birga, LINQ texnologiyasini to'g'ri qo'llash orqali dasturlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

XULOSA

LINQ (Language Integrated Query) texnologiyasi dasturlashda ma'lumotlarni qayta ishlashni ancha osonlashtiradi. Bu texnologiya yordamida dasturchilar turli xil ma'lumot manbalariga bir xil sintaksis orqali murojaat qilishlari mumkin, bu esa

kodni qisqartirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. LINQ operatorlari, masalan, Where, Select, OrderBy va boshqalar, dasturda ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlarini soddalashtiradi va tezlashtiradi. Shu bilan birga, LINQ yordamida kodni yanada o'qilishi va tushunilishi oson bo'ladi, chunki u deklarativ yondashuvni qo'llaydi, ya'ni ma'lumotlarni qanday olish kerakligini aniq ko'rsatadi, lekin qanday amalga oshirilishi esa ma'lumotlar bazasi tizimiga qoldiriladi.

Biroq, LINQ texnologiyasining ba'zi cheklovlari ham mavjud. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda, ayniqsa ma'lumotlar bazasiga murojaat qilishda, LINQning samaradorligi pasayishi mumkin. Ba'zi so'rovlar to'liq optimallashtirilmagan bo'lishi mumkin, bu esa ishlash tezligini sekinlashtiradi. Bundan tashqari, murakkab amallarni bajarishda lambda ifodalari va LINQ sintaksisi ba'zan cheklovlar yaratishi mumkin, chunki bunday amallarni aniq ifodalash qiyinlashadi. Shunday bo'lsa-da, bu kamchiliklar ba'zi optimallashtirish usullari va kodni samarali yozish orqali bartaraf etilishi mumkin.

Amaliyotda esa, LINQ texnologiyasi dasturchilarga ancha samarali va tez ishlash imkonini beradi. Ma'lumotlarni filtrash, guruhlash va transformatsiya qilish kabi operatsiyalarni qisqa va oson yo'l bilan amalga oshirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, LINQning yuqori darajada modulaligi uni turli xil dastur tizimlarida ishlatishni qulaylashtiradi.

Umuman olganda, LINQ texnologiyasining afzalliklari ko'plab dasturchilar tomonidan qadrlanadi. U kodni qisqartirish, samaradorlikni oshirish va ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlarini soddalashtirishda katta ahamiyatga ega. Biroq, uning samaradorligi ba'zan katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda pasayishi mumkin, shuning uchun uni ishlatishda ehtiyotkorlik talab etiladi. LINQni to'g'ri va samarali qo'llash, ayniqsa ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda, dastur samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Jon Skeet, *C# in Depth*, Manning Publications, 2019.
2. Joseph Albahari va Ben Albahari, *C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development*, O'Reilly Media, 2021.
3. Mark J. Price, *C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals*, Packt Publishing, 2022.
4. Andrew Troelsen va Philip Japikse, *Pro C# 10 with .NET 6*, Apress, 2021.
5. Dmitry Svetlin, *LINQ Fundamentals in C#*, Pluralsight, 2020.